

Una nuova frontiera della sicurezza antincendio a costituzione (in)variata¹².

Dalla prevenzione "formale" al governo del rischio. La prevenzione antincendio nella libertà d'impresa dopo la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione.

¹ Il presente contributo rielabora ed estende le riflessioni presentate dall'autore in occasione del Convegno di Maglie del 26 marzo 2026, "La prevenzione incendi", organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Lecce con il patrocinio di ANCI Puglia, integrando l'analisi tecnica della prevenzione incendi con l'evoluzione del quadro costituzionale in materia di libertà economica e tutela ambientale.

² Questo scritto si concentra esclusivamente sul Diritto Amministrativo della prevenzione incendi, concentrando l'attenzione che riguardano la prevenzione antincendio in senso stretto, volutamente non focalizzandosi su altra parte del corpo normativo della sicurezza delle imprese, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- d.Lgs. n. 81/2008 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*);
- d.Lgs. n. 231/2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*);
- d.Lgs. n. 152/2006 (*"Norme in materia ambientale"*);
- d.m. 12 aprile 2019 (*"Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"*);
- d.m. 1 settembre 2021 (*"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*);
- d.m. 2 settembre 2021 (*"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*);
- d.m. 3 settembre 2021 (*"Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*);
- d.Lgs. 105/2015 (*"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"*).
- Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (*"relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010"*).

di *Thomas Invidia*³

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il complesso edificio normativo del diritto amministrativo antincendio nelle attività economiche. - 3. Il valore della semplificazione amministrativa. – 4. Conclusioni.

Abstract

L'evoluzione della normativa antincendio in Italia ha segnato il passaggio da un approccio prescrittivo e statico a uno prestazionale e dinamico, incentrato sulla figura del professionista quale progettista del rischio. Il mutamento deve inserirsi oggi, a costituzione modificata, in una profonda trasformazione del dettato costituzionale. La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, ridefinisce i confini della libertà di iniziativa economica, subordinandola anche alla tutela della salute e dell'ambiente. Il presente lavoro evidenzia che il "Codice di prevenzione incendi" e il sistema normativo del d.Lgs. 139/2006 e del d.P.R. 151/2011 rappresentavano ante litteram la sintesi operativa di questo nuovo paradigma, in cui la sicurezza non è più un limite esterno all'impresa, bensì una condizione intrinseca e funzionale della sua stessa esistenza.

1. *Considerazioni introduttive.*

- I. Il panorama giuridico italiano sta attraversando una fase di ridefinizione semantica dei suoi pilastri fondamentali. La recente riforma costituzionale⁴ che ha interessato gli articoli 9⁵ e 41⁶ ha introdotto elementi di discontinuità che non possono essere ignorati da chi si occupa di sicurezza e gestione del territorio. Se in passato l'iniziativa economica privata era considerata libera con il solo limite l'utilità sociale o del danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, l'attuale formulazione dell'articolo 41 eleva la tutela della salute e dell'ambiente a parametri

³ Cultore di Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento e componente del Direttivo dell'Associazione Dottori Agronomi e Forestali (ADAF) – Lecce.

⁴ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, rubricata "*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*".

⁵ Art. 1, l. cost. 1/2022: "*All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»”.

⁶ Art. 2, l. cost. 1/2022: "*All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;*

b) *al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali»*”.

costituzionali primari.

- II. Questo mutamento è l'avvio di un nuovo dirigismo ambientale e sociale che condiziona l'agire dei poteri pubblici e, di riflesso, l'organizzazione dell'attività d'impresa. In questo contesto, il "nuovo" articolo 41 diventa la lente attraverso cui osservare ogni attività regolatoria dello Stato.
- III. La libertà d'impresa non è più una monade isolata, ma deve farsi carico di una responsabilità sociale che include la prevenzione del rischio non solo come tutela del verde, delle campagne e del paesaggio, ma anche quale valorizzazione dell'efficienza e del merito per i titolari delle attività commerciali che rispettano le regole.
- IV. Con queste coordinate, un'attività economica che non integra i sistemi di sicurezza antincendio quale parte integrante del proprio processo produttivo rischia di porsi fuori dal perimetro di legittimità tracciato dal legislatore costituzionale del 2022. La sicurezza diventa quindi un valore che "conforma" l'attività economica, rendendola sostenibile nel tempo e nello spazio.

2. Il complesso edificio normativo del diritto amministrativo antincendio nelle attività economiche.

- I. Il fondamento di questo sistema risiede nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che definisce il perimetro d'azione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco⁷. È fondamentale comprendere che la prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 13, non è un'opzione o un onere puramente privatistico, ma un'attività di interesse pubblico⁸.
- II. Questa qualificazione giuridica è il ponte che collega la norma tecnica alla protezione dei valori supremi garantiti dalla Costituzione. Il potere di polizia amministrativa esercitato dai Vigili del Fuoco permette l'esercizio dell'attività d'impresa in condizioni di sicurezza controllata. Il Capo III del

⁷ Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, rubricato "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

⁸ "1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio".

d.Lgs. 139/2006 costituisce l'interfaccia giuridica fondamentale in questo rapporto⁹. Qui è cristallizzato il confronto e l'equilibrio necessari tra l'autorità dello Stato e l'autonomia del privato. La prevenzione si esplica attraverso la determinazione di misure finalizzate a evitare l'insorgere di un incendio o a limitarne le conseguenze. Se leggiamo questa funzione considerando il nuovo articolo 41 della Costituzione, appare chiaro che il legislatore ha inteso creare un sistema dove il rischio non è una variabile ignorata, ma una dimensione gestita e consapevole.

- III. La sicurezza pubblica, in questo senso, diventa un bene comune che l'impresa contribuisce a produrre attraverso l'osservanza delle norme di prevenzione. Tuttavia, l'applicazione di queste norme non deve trasformarsi in un ostacolo burocratico. La sfida della pubblica amministrazione e del legislatore è quella di coniugare la protezione degli interessi protetti con la necessaria agilità del sistema produttivo.

3. Il valore della semplificazione amministrativa.

- I. Qui si innesta il principio di semplificazione che ha portato al d.P.R. 151/2011, il quale ha radicalmente cambiato l'approccio amministrativo alla prevenzione incendi, introducendo una graduazione del controllo basata sul rischio effettivo dell'attività¹⁰.
- II. Il passaggio dal vecchio regime autorizzatorio a un sistema basato sulla segnalazione certificata di inizio attività ha segnato una rivoluzione copernicana. La distinzione delle attività nelle categorie A, B e C non è una mera classificazione formale, ma l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.
- III. In un sistema che vuole essere efficiente, lo Stato concentra le proprie risorse di controllo sulle attività a maggior rischio (categoria C), lasciando alle categorie inferiori una maggiore autonomia, ma caricando di una responsabilità enorme il professionista antincendio (art. 2 del d.P.R. n. 151/2011, commi 1-3):

“1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento. 3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono

⁹ Capo III, rubricato “prevenzione incendi”.

¹⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, rubricato “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità”.

- IV. Questa delega di funzioni dallo Stato al professionista abilitato trasforma quest'ultimo in un vero e proprio garante della sicurezza pubblica.
- V. Questa assunzione di responsabilità è il riflesso tecnico del dovere di solidarietà e di correttezza nell'esercizio dell'attività economica (art. 2 cost. laddove afferma che *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*).
- VI. Se la Costituzione oggi ci dice che l'economia non può recare danno alla salute e all'ambiente, il professionista che firma una SCIA antincendio è colui che garantisce, sotto la propria responsabilità penale e civile, che il precetto sia rispettato. Il rischio, tuttavia, è che la semplificazione venga confusa con la deregolamentazione. Non basta più "applicare una regola", occorre "comprendere il fenomeno".

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ministero dell'Interno, ha una pagina dedicata al seguente link: <https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/servizi-line-di-prevenzione-incendi/modulistica> Consultato il 26.03.2026.

- VII. Questo è il cuore del passaggio dalla norma prescrittiva a quella prestazionale, che trova la sua massima espressione nel Codice di prevenzione incendi del 2015. Il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 ha introdotto un linguaggio nuovo nella prevenzione incendi italiana. Se le vecchie norme "verticali" erano rigide e spesso inadatte alla complessità dell'edilizia moderna o del patrimonio storico-architettonico, il Codice propone un approccio basato sulla flessibilità e sulla valutazione oggettiva del rischio.
- VIII. Attraverso strumenti quali la Fire Safety Engineering, la sicurezza viene "disegnata" addosso all'attività specifica. Questo approccio garantisce lo stesso livello di protezione (se non superiore) attraverso soluzioni alternative tecnicamente validate. È qui che la libertà di iniziativa economica trova la sua sintesi perfetta con la sicurezza poiché l'imprenditore non è più costretto a stravolgere i propri processi produttivi o i propri spazi per obbedire a una norma astratta, ma può, insieme al progettista, trovare la soluzione tecnica che meglio si adatta alle proprie esigenze, purché il risultato finale garantisca la salvaguardia della vita umana.
- IX. La possibilità di utilizzare soluzioni prestazionali permette di tutelare il valore architettonico o ambientale dei siti senza rinunciare alla sicurezza. In questo senso, il Codice del 2015 è lo strumento tecnico che permette di attuare quel coordinamento tra attività economica e fini sociali e ambientali richiesto dall'articolo 41, comma 3, della Costituzione.

4. Conclusioni.

- I. Il quadro normativo analizzato ci consegna una visione della prevenzione incendi quale disciplina integrata e multidimensionale. Non possiamo più pensare alla sicurezza quale compartimento stagno, isolato dal contesto dei valori costituzionali.
- II. La riforma del 2022 ha sancito che la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è un valore primario, anche nell'interesse delle future generazioni. La prevenzione incendi, riducendo drasticamente il rischio di eventi catastrofici che potrebbero devastare non solo le strutture produttive ma anche il territorio circostante, è un baluardo a difesa di questi nuovi valori.
- III. Il "dirigismo ambientale" di cui si discute nella dottrina giuridica non deve essere visto con diffidenza, ma quale guida verso un modello di sviluppo in cui il profitto non è l'unica variabile indipendente. Questo non è un concetto nuovo, ma nuovo deve essere l'approccio.
- IV. In definitiva, la riflessione nata nel convegno ordinistico di Maglie e qui sviluppata evidenzia che la sicurezza è la preconditione per un'autentica libertà.
- V. Un'impresa sicura è un'impresa più competitiva, più resiliente e più coerente con il disegno costituzionale.
- VI. La sfida per il futuro sarà quella di continuare sulla strada dell'innovazione normativa, evitando il ritorno a vecchi formalismi e promuovendo una cultura del rischio che coinvolga istituzioni, professionisti e imprese.
- VII. Solo attraverso questa sintesi tra legge, procedura e tecnica possiamo garantire che il progresso economico e industriale del nostro territorio prosegua in armonia con il valore supremo della vita umana e la tutela dell'ambiente.
- VIII. La "nuova" conformazione della libertà d'impresa non è un limite, ma un'opportunità per elevare la qualità del nostro sistema produttivo, rendendolo capace di affrontare le sfide di un mondo sempre più complesso e interconnesso. La sicurezza, in fondo, è l'investimento più alto che una società può fare sul proprio futuro.